

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*Марупова Д.Д. – Преподаватель кафедры русской языков
Международного университета туризма и культурного наследия
«Шёлковый путь» Узбекистан, г. Самарканд.*

Аннотация. В процессе обучения бакалавров филологического факультета большое внимание уделяется формированию у студентов компетенций, способствующих эффективной реализации их будущей профессиональной деятельности, основная из которых – литературоведческая. Целью нашего исследования является повышение качества вузовской подготовки бакалавров – будущих учителей-филологов – через эффективную реализацию методики формирования у них литературоведческой компетенции.

Ключевые слова: литература, литературоведческая компетенция, профессия учителя, филологическое образование, учитель-словесник.

Литература – это естественная и высшая форма существования языка, а именно – литературного языка. Литературный же язык – это орудие духовной культуры нации, система культурных кодов и базовых смыслов. Язык и литература – это два предмета, которые, при относительной самостоятельности, во взаимодействии друг с другом обеспечивают овладение этой системой, что и обеспечивает национально-культурную идентичность.

Профессиональное становление учителей русского языка и литературы в последние годы не рассматривалось социальными и государственными институтами как важнейшее направление подготовки педагогических кадров, а предметы «Родной язык» и «Литература» в школьном цикле – как приоритеты в национально-культурном развитии нашей страны, остро нуждающиеся во внимании и поддержке. В настоящее время государство и общество начинают ощущать потребность в развитии предметной области «Филология» в системе школьного среднего образования, осознавая ее особую роль как базовой основы знания, культуuroобразующего феномена, как духовной основы национальной идентичности. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев поручил совершенствовать культуру чтения в Узбекистане (см. ПП-№ 3271 от 13.09.2017 г.). В связи с этим возникает необходимость в концептуальном осмыслении состояния и перспектив подготовки учителей литературы (учителя родного языка и литературы).

Настоящий период в судьбе отечественной высшей школы является переходным, что определяется целым рядом факторов. Одним из них является утверждение Национальной Программы народного образования в 2022-2026 годах, в целях формирования знаний и навыков учащихся школ, их воспитания в духе преданности национальным и общечеловеческим ценностям, повышения авторитета профессии учителя и качественного состава педагогов, совершенствования учебников и учебно-методических комплексов на основе современных требований. А также повышение ответственности учителей за воспитание и обучение молодежи, их требовательности в своем непрерывном профессиональном развитии.

В этих условиях необходимо как можно внимательнее отслеживать и оценивать складывающиеся тенденции, своевременно находить способы минимизации рисков, преодоления негативных явлений, возникающих в процессе перестройки системы высшего образования, не допуская их закрепления в качестве нормы. В частности, задача профессионального сообщества – определить, какие элементы уходящей системы в подготовке учителя должны быть сохранены и встроены в новую образовательную модель. Это такие элементы, которые обеспечивали:

- эффективность вузовской подготовки специалистов-словесников,
- сохранение национально- и социально ориентированного, гуманистического характера профессиональной деятельности педагогов,
- соответствие педагогического образования приоритетам государственной политики в области образования и культуры,
- подготовку учителя к многогранной профессиональной и личностной самореализации.

Условия, в которых осуществляется подготовка учителей литературы, определяются также рядом масштабных политических, социальных, культурных процессов, развивающихся в настоящее время в нашей стране и мире (международная и внутренняя миграция, особенности международной ситуации, развитие электронной информационной среды и кризис традиционных способов восприятия информации и т.д.). С учетом этих процессов формируются дополнительные требования к государственной политике в области образования, важные для подготовки учителей-словесников:

- необходимость продвижения родного языка и классической литературы в мировом цивилизационном пространстве как носителей общечеловеческих гуманистических ценностей;
- необходимость развития программ поддержки родного языка как языка межнационального общения с учетом возрастающей потребности в овладении его ресурсами и знаниями о культуре;
- необходимость защиты и поддержки родного языка и классической литературы в условиях наметившейся тенденции снижения общего уровня грамотности и речевой культуры.

В современном информационном пространстве, сопутствующем любому образованию и на любом этапе, классическая парадигма «учитель-ученик» видоизменилась. Сегодня студент педагогического и филологического вуза является (как и его будущие ученики) представителем сложно организованного информационного общества, что, с одной стороны, открывает новые широкие горизонты коммуникации, просвещения и образования, но, с другой стороны, чревато возникновением некоторых негативных последствий, связанных с потенциальной непредсказуемостью интернет-ресурсов, сложностью сетевых феноменов, восприятием электронного текста.

Все сказанное определяет насущную потребность в концептуальном переосмыслении характера и содержания подготовки учителей литературы (русского языка и литературы). Необходимо определить способы и методы совмещения лучших традиций отечественной системы подготовки учителя с параметрами новой модели высшего образования для достижения оптимальных результатов в подготовке учителей литературы, а также указать негативные явления, развитие и закрепление которых в практике способно привести к значительному ухудшению качества образования как в высшей, так и в средней школе. Литературоведческие дисциплины занимают важнейшее место в образовательных

программах и учебных планах, направленных на подготовку учителей русского языка и литературы. Именно в рамках цикла этих дисциплин - наряду с дисциплинами языкового цикла - происходит предметная подготовка, подводящая всю архитектуру профессиональных качеств, обеспечивается формирование профессиональных компетенций учителя-словесника. Структура его в целом задана сформировавшейся отечественной и мировой традицией и должна включать в себя историко-литературные и теоретико-литературные курсы, а также курсы, обращенные к смежным феноменам – литературной критике, литературному краеведению, текстологии.

Теоретические курсы с необходимостью включают в себя:

- 1) фольклор: отечественный и мировой, осмысленный теоретически и освоенный практически с учетом будущей целевой аудитории студентов, т.е. школьников;
- 2) теорию литературы (на первом курсе) и частью основной, осваиваемой на этапе существенно сформированных профессиональных знаний и умений, т.е. на старших курсах, в ходе зрелой рефлексии по поводу практико-ориентированного (школьного) применения теоретико-литературных знаний о исторической и теоретической поэтике, литературном процессе и т.п.

Использованная литература.

1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022-2026 ГОДАХ» УП-134 ОТ 11.05.2022 (<https://lex.uz/ru/docs/6008668>).
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ» ПП-№ 3271 от 13.09.2017 г(<https://lex.uz/docs/3338596>).
3. Галицких Е.О. Профессиональная подготовка педагога-словесника: поиск резервов развития в новую цифровую эпоху // Педагогический имидж. – 2019. – №2 (43). – С. 213–226.
4. В.А. Коханова. – 2015. – С. 209–214. 90. Методика обучения литературе. XXI век. Учебное пособие / под ред. Е.К. Маранцман. Санкт-Петербург: Изд-во ВВМ 2019. 239 с.